

Os efeitos da perda de peso abrupta em período pré-competitivo em atletas de wrestling: uma revisão integrativa

The effects of abrupt weight loss in the pre-competition period in wrestling athletes: an integrative review

Viviane de Almeida Bentes¹
Ketellen Regina Fernandes do Nascimento²
Adryel Farias Bezerra Pinheiro³
Gleiser Barroso Barbosa⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁶

DOI: [10.5281/zenodo.10215160](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215160)

Envio: 12/ 11 /2023
Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO: O presente trabalho teve como principal objetivo conhecer os impactos da perda de peso abrupta no período pré-competitivo sobre a saúde dos atletas de Wrestling. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo foi norteado por métodos e técnicas previamente estabelecidos e orientado nas diretrizes de uma abordagem qualitativa, estabelecendo assim os caminhos até as respostas provisórias ao problema que motivou a realização desse trabalho. Assim, o estudo teve por base uma pesquisa bibliográfica para dessa forma conhecer de que maneira a literatura especializada apresenta respostas ao problema de pesquisa que nos guiou na busca das respostas encontradas para o problema levantado. Os estudos apontam que é muito frequente a prática de reduções rápidas de peso entre atletas de modalidades de combate. Entretanto, também sinalizam que os potenciais riscos à saúde causados por tal prática aparentemente não são levados em consideração pelos atletas e organizações promotoras dessa modalidade esportiva. Nessa perspectiva, a literatura selecionada para a discussão do tema nos levou a conhecer um pouco mais alguns dos aspectos que envolvem o processo de variação e perda rápida de peso em atletas de combate.

Palavras-Chaves: Perda rápida de peso, impactos, saúde e desempenho.

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: Vihbentes.1994@gmail.com

²Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: Kekeregi2001@gmail.com

³Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: adryelpinheiro19@gmail.com

⁴Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins.

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁶Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The main objective of this study was to understand the impacts of abrupt weight loss in the pre-competitive period on the health of Wrestling athletes. To achieve the proposed objective, the study was guided by previously established methods and techniques and guided by the guidelines of a qualitative approach, thus establishing the paths to provisional answers to the problem that motivated this work. Thus, the study was based on a bibliographical research to understand how specialized literature presents answers to the research problem that guided us in the search for answers found for the problem raised. Studies show that rapid weight reduction is very common among combat athletes. However, they also indicate that the potential health risks caused by such practice are apparently not taken into consideration by athletes and organizations promoting this sport. From this perspective, the literature selected to discuss the topic led us to learn a little more about some of the aspects that involve the process of variation and rapid weight loss in combat athletes.

Keywords: Rapid weight loss, impacts, health and performance.

1. INTRODUÇÃO

A prática do Wrestling ou esporte de combate é uma manifestação bastante distinta das habilidades atléticas que tem se popularizado bastante no Brasil e no mundo. Essa modalidade esportiva em ascendência exige não apenas força física e resistência, mas também técnicas refinadas e um controle preciso do corpo.

Os atletas de Wrestling são conhecidos por sua dedicação ao esporte, muitas vezes submetendo-se a regimes rigorosos de treinamento e dieta para alcançar o sucesso competitivo. Uma das práticas muito comum entre os atletas desse esporte e bastante debatida é a perda rápida de peso, estratégia adotada por muitos atletas para competir em categorias de peso mais leves do que sua massa corporal naturalmente permitiria. (Lorenço; Hirabara, 2013).

Entretanto, vale ressaltar que tal prática é acompanhada de consequências nem sempre conhecidas pelos atletas. Assim, este estudo busca lançar luz sobre os impactos significativos da perda rápida de peso em atletas de Wrestling durante o período pré-competitivo e quais são suas implicações sobre a saúde dos referidos atletas.

A perda rápida de peso entre os atletas de Wrestling é um fenômeno amplamente observado e discutido, que deve levar os envolvidos a considerar os efeitos prejudiciais que isso pode ter na saúde física e mental dos competidores. O uso de métodos extremos,

como restrição calórica severa, desidratação induzida e exercícios exaustivos para atingir o peso desejado antes das competições pode estar associado a uma série de problemas de saúde, incluindo desidratação, desequilíbrios eletrolíticos, perda de massa muscular, fadiga crônica, comprometimento do sistema imunológico, distúrbios alimentares e problemas psicológicos como ansiedade e depressão. (Paiva; Del Vecchio, 2010)

É a partir desse contexto que este estudo se propões a conhecer, mesmo que em parte, a extensão dos impactos da perda rápida de peso em atletas de Wrestling durante o período pré-competitivo. Ao analisar os efeitos fisiológicos e psicológicos dessa prática, é possível contribuir com o levantamento de informações que podem ser relevantes para os treinadores, atletas, profissionais de saúde e organizações esportivas envolvidas a, quem sabe, desenvolver protocolos voltados cada vez mais para a proteção e o bem-estar dos atletas de Wrestling, uma vez que os eventos de lutas (pequeno/grande porte) crescem em ritmo acelerado, estimulando também um maior número de praticantes (amador/profissional) e conseqüentemente, mais pessoas empregando os métodos de perda rápida de peso de forma indiscriminada e sem o acompanhamento profissional adequado. Diante do exposto o objetivo do presente estudo foi de conhecer os impactos da perda de peso abrupta no período pré-competitivo sobre a saúde dos atletas de Wrestling.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo se caracteriza em uma revisão integrativa da literatura, a qual é baseada na experiência vivenciada pelos autores, configurando-se como uma pesquisa de caráter exploratório, qualitativa e descritivo com uma abordagem que consiste no entendimento dos fatos estudados, expondo a concepção dos participantes (Terence; Filho, 2017).

Assim, para organizar as informações necessárias à realização da pesquisa, foram desenvolvidas buscas nas bases de dados eletrônicas Scielo e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave relacionadas aos efeitos da perda abrupta de peso em atletas de Wrestling. Os estudos analisados na revisão da literatura foram selecionados de acordo com critérios de inclusão pré-definidos, incluindo estudos voltados para avaliar os efeitos da perda de peso, tendo como população-alvo atletas de Wrestling. O recorte temporal para a busca na base de dados foi estabelecido para incluir estudos publicados de 2013 a 2023.

A primeira pesquisa apresentou um total de 156 artigos selecionados. Após a associação dos termos busca chegou-se a um total de 37 artigos. A partir daí, foram escolhidos os artigos que apresentaram maior relevância de título com o tema do trabalho, sendo excluídos 32.

Ao final da pesquisa, atendendo os critérios de inclusão e exclusão de artigos, foram analisados 05 trabalhos para a presente revisão, como apresentado abaixo na Figura 1.

Figura 1 - Organograma: Levantamento de dados para a presente revisão

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a aplicação dos métodos de inclusão e exclusão, registrados na Figura 1, foi confeccionada o Quadro 1, identificando os principais estudos e destacando os autores e ano da publicação, o método utilizado, sua amostra e os resultados relevantes sobre a temática abordada nesse estudo.

Quadro 01 Resumo das principais informações selecionadas nos artigos pesquisados

AUTOR(ES)	TÍTULOS	OBJETIVOS	CONCLUSÕES
SOUSA JUNIOR, Marcelo Francisco de.2023	Efeitos do corte de peso em atletas de esporte olímpico.	Verificar o efeito do corte de peso em atletas de esporte olímpico.	O corte de peso pode influenciar negativamente as capacidades atléticas. A relação direta entre o corte de peso e o desempenho esportivo, exigem investigações adicionais
Nunes, S. T., & Rombaldi Bernardi, J. (2012).	Revisão: Perda de peso rápida em atletas e suas implicações na saúde e no desempenho.	Revisar as práticas de redução de peso em lutadores e suas implicações sobre a saúde e desempenho do atleta.	Muitos métodos são utilizados para perda de peso e diversos deles são praticados sem orientação adequada, trazendo riscos para a saúde e para o desempenho dos lutadores.
VALE, Flavia Beatriz Xavier do. 2011.	Efeitos da perda rápida de peso em aspectos psicológicos em atletas de esportes de combate.	Verificar se há diferenças entre atletas de (BJJ) que conseguem e que não conseguem perder peso, e se a PRP influencia em parâmetros psicológicos.	A perda rápida de até 5% peso corporal não altera parâmetros emocionais, como níveis de ansiedade e sintomas de depressão, e cognitivos de atletas.
Zandoná, B. A., de Macedo, A.	Consequências da rápida redução de	Sistematizar os principais achados da	A literatura científica se mostrou unânime em demonstrar diversos

C. G., de Oliveira, C. dos S., Perin, S. de C., Alves, R. C., Smolarek, A. de C., de Souza Junior, T. P., & Navarro, A. C. (2018).	peso corporal em atletas de esportes de combate e a importância da nutrição: uma revisão.	literatura a respeito das consequências da prática de redução rápida de peso sobre os sistemas fisiológicos e desempenho, bem como verificar a importância da nutrição nesse contexto.	efeitos prejudiciais da redução rápida de peso sobre os sistemas fisiológicos. Quanto ao desempenho, os estudos são contraditórios. Intervenções nutricionais mostraram-se eficazes na redução de peso e na preservação da saúde.
LORENÇO-LIMA, Leandro de; HIRABARA, Sandro Massao. 2013	Efeitos da perda rápida de peso em atletas de combate.	Compilar os principais achados quanto aos efeitos adversos à perda rápida de peso.	A PRP pode acarretar não apenas prejuízos físicos, mas também, danos psicossociais aos indivíduos.

Fonte: Organizado pelo próprio autor com base nos artigos analisados.

O estudo sobre os efeitos da perda de peso abrupta em período pré-competitivo em atletas de Wrestling é um tema bastante relevante e tem sido alvo de diversas e significativas pesquisas científicas registradas na literatura acadêmica. A procura de informações sobre os fatores que rodeiam o tema em questão tem sido recorrente não apenas entre pesquisadores brasileiros, mas também entre estudiosos de diversos países pelo mundo.

Os estudos analisados apontam que a prática de corte de peso no universo dos esportes de combate é um procedimento comum dentro da modalidade. Entretanto, conforme Franchini et al. (2012), a referida prática, quando realizada sem os devidos cuidados, pode comprometer a saúde dos atletas provocando desidratação, desequilíbrio eletrolítico e diminuição da massa muscular, e conseqüentemente pode afetar a força e resistência durante uma luta.

Outra constatação observada mostrou que a estratégia de corte de peso mais se utilizada é a aplicação do método de restrição alimentar e líquida, muitas vezes associada a outras práticas complementares com o uso de sauna e reposição calórica controlada. Entre os principais efeitos observados nos estudos analisados, destacam-se os efeitos fisiológicos da redução de peso nos atletas, os efeitos psicológicos e os efeitos no desempenho dos atletas.

Considerando as informações do estudo 01, sintetizadas no quadro resumo dos artigos analisados é possível observar que o objetivo central desta pesquisa foi verificar o efeito do corte de peso em atletas de esporte olímpico e analisar as influências negativas que esse processo pode exercer sobre o organismo dos indivíduos envolvidos. Neste sentido Sousa (2023) aponta que um possível motivo para a queda no rendimento físico

dos atletas após o corte de peso pode ser atribuído à desidratação e ao desequilíbrio eletrolítico resultantes desse processo.

A afirmação se baseia no fato de que, quando um atleta reduz drasticamente sua ingestão de líquidos e alimentos para alcançar um peso específico antes de uma competição, o corpo acaba perdendo uma quantidade significativa de água e eletrólitos essenciais, isso pode levar a uma diminuição da capacidade de transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos, afetando diretamente a força e a capacidade de realização de esforços físicos intensos durante um combate. Entretanto, o estudo aponta para a necessidade pesquisas futuras para analisar de forma correlacional os efeitos do corte de peso no desempenho físico dos atletas olímpicos, com uma padronização das estratégias de corte de peso. (Sousa, 2023).

O segundo estudo buscou revisar as práticas de redução de peso em lutadores e suas implicações sobre a saúde e desempenho do atleta. A pesquisa reitera que a perda de peso rápida é muito comum no meio esportivo, em especial por lutadores, os quais têm como objetivo chegar ao peso desejado pela categoria que atuam. Nunes e Rombald, (2012) observam que diversos métodos são utilizados para a obtenção da perda de peso rápida e que estes procedimentos são praticados sem orientação adequada, o que termina gerando riscos para a saúde e para o desempenho dos lutadores.

O estudo aponta como solução uma perda de peso gradativa para a competição com o auxílio de intervenções nutricionais adequadas, de forma a manter o peso habitual mais adequado e próximo da categoria do atleta, evitando, assim, perdas rápidas e intensas de massa corporal. (Nunes; Rombald, 2012).

A pesquisa seguinte buscou investigar os efeitos da perda rápida de peso relacionada aos aspectos psicológicos em atletas de esportes de combate. De acordo com Vale (2011), a perda rápida de até 5% do peso corporal não altera parâmetros emocionais, como níveis de ansiedade e sintomas de depressão, e cognitivos de atletas. Entretanto, existe a possibilidade de que as funções cognitivas podem ser decisivas no processo de perda de peso, como a função de controle inibitório, que pode estar relacionada ao sucesso ou não no processo de corte de peso. (Vale, 2011).

O quarto estudo analisado buscou sistematizar os principais achados da literatura a respeito das consequências da prática de redução rápida de peso sobre os sistemas fisiológicos e desempenho, bem como verificar a importância da nutrição nesse contexto.

Dessa forma, Zandoná et al. (2018) considera que a literatura científica se mostrou unânime em demonstrar os efeitos da rápida perda de peso sobre os sistemas fisiológicos,

como: redução da densidade óssea; aumento do desenvolvimento de transtornos alimentares; depressão do sistema imune; disfunções do sistema cardiovascular e hipertermia.

Por outro lado, quanto ao desempenho, há consenso na literatura de que a rápida redução de peso diminui o desempenho aeróbio. No entanto, os efeitos sobre o desempenho anaeróbio ainda são divergentes, pois dependem do período existente entre a pesagem e os combates. Diversos estudos mostraram que os hábitos alimentares afetam decisivamente a saúde, o peso, a composição corporal e o desempenho esportivo, sendo as intervenções nutricionais eficazes na redução de peso de forma gradual através da redução da quantidade calórica total. (Zandoná et al., 2018).

O quinto estudo analisado objetivou compilar os principais achados quanto aos efeitos adversos à perda rápida de peso em atletas de combate. Lorenço e Hirabara, (2013) concluem com base nas evidências observadas que a perda rápida de peso pode acarretar não apenas prejuízos físicos, mas também, danos psicossociais nos atletas, resultados esses confirmados por trabalhos realizados com questionários que avaliaram o estado de humor desses sujeitos e apontaram para tais alterações.

Sendo assim, a perda rápida de peso deve ser avaliada cuidadosamente por educadores físicos, médicos, nutricionistas e demais profissionais da área da saúde, considerando os vários efeitos adversos que essa prática pode resultar, levando em conta que a preservação da integridade e do bem-estar dos atletas envolvidos pode ser fator determinante na decisão de um combate. (Lorenço; Hirabara, 2013).

As evidências reunidas e elencadas nessa análise apontam para a necessidade de aprimoramento dos métodos de perda rápida de peso em atletas de combate como uma exigência comprovada pelas informações constantes na literatura analisada. Outra questão a considerar é que ações de prevenção e enfrentamento de práticas de perda de peso em atletas de Wrestling devem ser estudadas, planejadas e oferecidas dentro de protocolos que possam preservar a saúde dos atletas.

Os primeiros estudos sobre a perda rápida de peso realizados na década de 1970, nos Estados Unidos já sinalizavam que a maioria dos atletas, ainda estudantes, costumava reduzir considerável quantidade de peso antes da pesagem oficial feita de forma agressiva. Duas décadas depois, Steen e Brownwill, (1990) se propuseram a verificar se a tradição de perda de peso entre lutadores havia mudado, constatando que, mesmo após alertas de órgãos e entidades médicas o padrão de perda rápida de peso não havia se modificado, e

os atletas continuavam a utilizar de meios e métodos potencialmente prejudiciais a saúde e ao desempenho.

Para Paiva e Del Vecchio (2010), ainda que o impacto sobre diversos sistemas fisiológicos esteja bem descrito na literatura especializada, os possíveis efeitos da perda de peso sobre o desempenho em lutas ainda permanecem incerto e controverso. Isso reitera que a perda rápida de peso pode sim acarretar uma série de desordens como: desequilíbrio hormonal, imunossupressão, alteração do sistema cardiovascular, desequilíbrio hidroeletrolítico, diminuição da função renal, retardos no crescimento e desenvolvimento em atletas jovens (Artioli; Franchini; Lancha, 2006).

Assim, é importante salientar que, quanto aos efeitos psicológicos provocados pela perda rápida de peso, diversos autores têm evidenciado prejuízos na função mental/cognitiva e no humor como consequência dessa prática. (Hall; Lane, 2001; Artioli, Franchini; Lancha, 2006; Koral; Dosseville, 2009).

Esses prejuízos foram observados em um trabalho realizado com 16 boxeadores amadores, em que, após uma PRP com redução média de $5,16 \pm 1,06\%$ do peso corporal, a consciência do desempenho estava distorcida. A média de movimentos realizados no teste de *Burpee* foi de 289,27 repetições e a meta sugerida pelos próprios atletas foi de 300,33 repetições. Contrapondo as metas sugeridas, os boxeadores relataram uma sensação de diminuição do vigor físico. Além disso, houve um aumento de sinais de alterações psicológicas como raiva, confusão, depressão, fadiga e tensão. (Hall; Lane, 2001).

Finalmente, quanto ao desempenho, outro fator pesquisado pelos autores no material analisado, foi observado que um atleta de alto nível pode ter seu desempenho influenciado negativamente por um processo de perda rápida de peso. Para o atleta ter um bom desempenho em torneios, é necessário que possua elevado nível técnico-tático, bem como força, capacidade aeróbia, flexibilidade, potência e resistência anaeróbia (Little, 1991).

Para Kiss e Gagliard (2004) o desempenho esportivo é a consequência de vários processos internos em diferentes níveis, não apenas de elaboração e de decisão do movimento, mas de inúmeras regulações autonômicas tais como da frequência cardíaca, frequência respiratória, substratos energéticos, temperatura, equilíbrio hidroeletrolítico e hormonal, as quais sofrem influências motivacionais e emocionais; todos esses processos adaptados às interferências de fatores ambientais, com especial ênfase ao Treinamento Físico.

Em competições de alto nível, nas quais o desenvolvimento técnico-tático dos atletas é bastante equivalente, a importância de preparação física adequada torna-se ainda mais evidente, e pequenas alterações, em qualquer variável que influencie o desempenho, podem determinar o resultado de uma luta ou competição. (Artioli et al., 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta as informações obtidas na pesquisa, é possível perceber que a perda rápida de peso em período pré-competitivo vem amplamente sendo utilizada por muitos atletas em várias modalidades de combate. Uma das razões para esse procedimento é a crença de que adotando essa estratégia o atleta terá a possibilidade de participação em categorias menores e assim poderá obter vantagem sobre seu oponente.

Além disso, a literatura apontou que os procedimentos mais utilizados para se obter a perda rápida de peso são: restrição severa na ingestão de alimentos, de líquidos, exercícios extenuantes, treinamento com roupas emborrachadas, utilização de saunas, indução de vômitos e, muitas vezes, a utilização de agentes farmacológicos como laxantes, estimulantes e diuréticos. Os estudos encontrados demonstram predominância dos métodos de desidratação e restrição calórica como metodologias utilizadas para perda rápida de peso.

Outro aspecto relevante é a constatação de que a prática de perda rápida de peso entre os atletas de Wrestling alinhada aos procedimentos citados produzem impactos fisiológicos e psicológicos negativos, podendo promover efeitos agudos e crônicos, uma vez que os procedimentos são repetidos muitas vezes durante o tempo de atividade atlética.

Outro dado importante é a unânime orientação contida nos estudos analisados de que, caso o atleta precise optar pela prática de perda de peso rápido, é de suma importância que procure um profissional de educação física, médico, nutricionista e demais profissionais da área da saúde, considerando os inúmeros efeitos adversos que essa prática pode resultar.

Concluindo provisoriamente, reconhecemos a necessidade de estudos mais aprofundados e desenvolvidos com abordagens diferentes para que se amplie a base científica, de maneira que esta venha a fundamentar condutas cada vez mais adequadas à correção das práticas que hoje podem comprometer a integridade física e psicológica dos atletas de combate.

REFERÊNCIAS

ARTIOLI, G. G. et al. **Magnitude e métodos de perda rápida de peso em judocas de elite.** *Revista de Nutrição*, v.20, n.3, p.307-315, 2007.

Artioli, G. G.; Franquini, E.; Lancha Junior, A. H. **Perda rápida de peso em esportes de combate de domínio: revisão e recomendações aplicadas.** *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*. Vol. 8. Núm. 2. p.92-101. 2006.

FILAIRE, E. et al. **Food restriction, performance, psychological state and lipid values in judo athletes.** *International Journal of Sport Medicine*, v. 22, p. 454-459, 2001.

FRANCHINI, E.; BRITO, C.; ARTIOLI, G. **Weight loss in combat sports: physiological, psychological and performance effects.** *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, v. 9, p. 52, 2012. DOI: 10.1186/1550-2783-9-52.

HALL, C. J.; LANE, A. M. **Effects of rapid weight loss on mood and performance among amateurs boxers.** *British Journal of Sports Medicine*, Loughborough, v. 35, p. 390-395, 2001.

KISS, M. A. P. D. M.; GAGLIARDI, J. F. L. **Cineantropometria: composição corpórea.** In: AMATUZZI, M. M.; CARAZZATO, J. G. *Medicina do esporte*. São Paulo: Roca, 2004. p.66-71.

KORAL, J.; DOSSEVILLE, F. **Combination of gradual and rapid weight loss: Effects on physical performance and psychological state of elite judo athletes.** *Journal of Sports Sciences*, London, v. 27, p. 115-120, 2009.

LITTLE, N. G. **Physical performance attributes of junior and senior women, juvenile, junior and senior men judokas.** *J Sports Med Phys Fitness*, v.31, n.4, p.510-520, 1991.

LORENÇO-LIMA, Leandro de; HIRABARA, Sandro Massao. **Efeitos da perda rápida de peso em atletas de combate.** *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 35, p. 245-260, 2013.
Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbce/a/H6CyFjkWRhYkvJBXmVkVB8P/?lang=p>
.Acesso em: 10 de set.2023.

Mendes, S.H.; Tritto, A.C.; Guilherme, J.P.L.; Solis, M.Y.; Vieira, D.E.; Franchini, E.; Lancha Junior, A.H.; Artioli, G.G. **Effect of Rapid Weight Loss on Performance in Combat Sport Male Athletes: Does Adaptation to Chronic Weight Cycling Play a Role?** *British Journal of Sports Medicine*. Vol. 47. 2013. p.1155-1160.

Nunes, S. T., & Rombaldi Bernardi, J. (2012). Revisão: **Perda de peso rápida em atletas e suas implicações na saúde e no desempenho.** *RBNE - Revista Brasileira De Nutrição Esportiva*, 6 (35).

PAIVA, L.; DEL VECCHIO, F. **Pronto pra guerra: preparação física específica para luta e superação.** 2. Ed. Manaus: OMP Ed, 2010.

Peron, A.P.O.N.; Garcia, L.S.; Alvarez, J.F.G.; Filho, W.Z.; Silva, A.W. **Perfil nutricional de boxeadores olímpicos e avaliação do impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso para as categorias de lutas.** O Mundo da Saúde, São Paulo. Vol. 33. Num. 3. 2009. p. 352-357.

REPUCOM; IBOPE. Sponsorlink. **Brasil tem 30 milhões de fãs de MMA,** 2019. Disponível em: <<https://www.iboperepucom.com/br/noticias/brasil-30-milhoes-de-fas-de-mma/>>. Acesso em: 10 de set.2023.

SOUSA JUNIOR, Marcelo Francisco de. **Efeitos do corte de peso em atletas de esporte olímpico.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53016>. acesso em: 10 de set.2023.

STEEN, S. N.; BROWNELL, K. D. **Patterns of weight loss and regain in wrestlers: has the tradition changed?** Medicine and science in sports and exercise, v. 22, n. 6, p. 762-768, 1990.

Terence, A.C.F.; & Filho, E.E (2017). **Abordagem quantitativa, qualitativa e a utilização da pesquisa-ação nos estudos organizacionais.** ENEGEP, Fortaleza.

VALE, Flavia Beatriz Xavier do. **Efeitos da perda rápida de peso em aspectos psicológicos em atletas de esportes de combate.** Orientador: Amauri Gouveia Jr. 2021. 67 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/13807>. Acesso em: 10 de set.2023.

Zandoná, B. A., de Macedo, A. C. G., de Oliveira, C. dos S., Perin, S. de C., Alves, R. C., Smolarek, A. de C., de Souza Junior, T. P., & Navarro, A. C. (2018). **Consequências da rápida redução de peso corporal em atletas de esportes de combate e a importância da nutrição: uma revisão.** *RBNE - Revista Brasileira De Nutrição Esportiva*, 12(70), 143-159. Recuperado de <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/992>. Acesso em: 10 de set.2023.